

O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI YANADA RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH — ISLOHOTLARNING MUSTAHKAM POYDEVORI

Umarov Ilhomjon Yuldashevich¹

Iqtisodiyot fanlari doktori

Akramov Izzatillo Murodjon o'g'li²

2-bosqich Iqtisodiyot 02-20 guruh talabasi

E-mail: akramovizzatillo626@gmail.com

¹Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

²Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809394>

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish qanchalik dolzarbligi va uni rivojlantirish orqali qanday islohotlarga zamin bo'lishi haqida fikr-mulohazalar va olib borilayotgan chora-tadbirlar yoritilgan. Kalit so'zlar: kompleks, "Buyuk o'zbek yo'li", iqtisodiyot, liberallashtirish, Harakatlar strategiyasi, Amir Temur, soliq, tadbirkorlik, "Yashirin iqtisodiyot", milliy iqtisodiyot, QQS.

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish. Ma'lumki, iqtisodiy islohotlar jamiyat taraqqiyotining muhim omili. Harakatlar strategiyasida ushbu masalaga alohida e'tibor berilib, iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish uchinchi ustuvor yo'nalish etib belgilandi. Jumladan, makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish. Chunki O'zbekiston o'tgan 26 yil mobaynida uzoq yillardan buyon YaIMda ishlab chiqarish hajmini 8 % dan tushirmayapti. U dunyoning eng tez rivojlanayotgan davlatlarining birinchi beshtaligi tarkibida turibdi, mana shunday tarixiy yutuqni yanada rivojlantirish va iqtisodiy qudratli davlat maqomini saqlab qolish harakatlar strategiyasining asosiy mazmunidir. Bugungi kunda dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari, jumladan, so'nggi o'n yillikda e'tirof etilayotgan Xitoy, Indoneziya, Janubiy Koreya va boshqalarning milliy taraqqiyot strategiyalari dunyo hamjamiyatiga yaxshi ma'lum va samaradorlik jihatlari keng o'rganib kelinadi. O'zbekistonda

ham Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan, xalqimiz bilan bamaslahat qabul qilingan Harakatlar strategiyasi “Buyuk o‘zbek yo‘li”ni belgilab bergan amaliy hujjat sifatida millat taraqqiyotining istiqboliga shaxdam qadam qo‘yishimizga zamin yaratdi.

Rostdan ham, bugun yurtimiz demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanib bormoqda. Aynan mana shu jarayon islohotlarimizning eng katta natijasi hisoblanadi. Maqsadning aniqligi harakatlar samarasini ta‘minlaydigan eng muhim mezon bo‘lib xizmat qilyapti. Harakatlar strategiyasining iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish yo‘nalishida amalga oshirilgan ishlarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, iqtisodiy barqarorlikning poydevori mustahkam bo‘lishi uchun adolatli, shaffof va uzoqqa mo‘ljallangan yangi soliq ma‘muriyatchiligi yuzaga keldi. Birinchi navbatda, soliqlar turi 16 tadan 9 taga, nazorat shakllari 13 tadan 2 taga qisqartirildi. O‘zgarishlar natijasi xalqaro reyting va indekslarda ham o‘z aksini topdi. Xususan, “Economic Freedom” — Iqtisodiy erkinlik reytingidagi “Tax Burden — Soliq yuki” indikator bo‘yicha 2017-yildagi 90,7 ballik ko‘rsatkichdan o‘tgan yili 92,4 ballik ko‘rsatkichga erishildi. Yaqin yillardagi holatga nazar tashlasak, 97% soliq to‘lovchi soddalashtirilgan rejimda faoliyat yuritib, mamlakatimiz YaIMda ularning ulushi qariyb 60%ga yetgan holda, byudjet tushumlaridagi hissasi bor-yo‘g‘i 9,2%ga teng bo‘lgan. Asosiy soliq yuki esa umumbelgilangan rejimdagi 3 foiz soliq to‘lovchi zimmasiga to‘g‘ri kelar edi.

☒ Harakatlar strategiyasi doirasidagi islohotlar natijasida barchaga teng va erkin raqobat sharoiti yaratildi. Ortiqcha yig‘imlarni bekor qilish va soliq stavkalarining normallashtirilishi tufayli tadbirkorlik subyektlariga soliq yuki kamaytirildi. Xususan, mol-mulk, daromad va ijtimoiy soliq stavkalari 2 barobar pasaytirildi. Qo‘shilgan qiymat solig‘i 20%dan 15%ga tushirildi.

☒ Eng muhimi, o‘zgarishlarni har bir fuqaro, har bir tadbirkorlik subyekti o‘z faoliyatida his qilyapti. Buni soliq majburiyatlarini o‘z vaqtida ixtiyoriy bajarilish darajasi 80%dan 95%ga ko‘tarilganidan ham bilish mumkin.

☒ soliq yukining teng taqsimlanishi va pasayishi natijasida foyda solig‘i to‘lovchilari 15,2 baravar, suv solig‘i to‘lovchilari 36,5 baravar va yer solig‘i to‘lovchilari 38 baravar ko‘paydi.

☒ Yig‘ilayotgan soliq miqdori o‘tgan yilningoxirgi choragidan boshlab har oyda 10 trillion so‘mdan oshmoqda yoki 1 milliard dollar ekvivalentiga teng bo‘lmoqda..

O‘zbekiston soliq tizimida shu paytgacha bunday natija kuzatilmagan. Buni islohotlarimizning aniq dalili sifatida qayd etish mumkin. Bunday natijalarning

eng muhim omili biznesning islohotlarga bo'lgan ishonchi oshgani, sohani raqamlashti-rish va ishga bo'lgan munosabatni o'zgartirishga erishganimiz bo'ldi. Buyuk Sohibqiron bobomiz Amir Temur ham soliq siyosatining asosiy yo'nalishlariga ("Temur tuzuklari") alohida e'tibor qaratib, "Amr etdimki, raiyatdan mol-xiroj yig'ishda ularni og'ir ahvolga solib qo'yishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qo'yishdan saqlanish kerak. Negaki, raiyatni xonavayron qilish (davlat) xazinasining kambag'allashishiga olib keladi", degan edi. Ushbu tarixiy haqiqatlarga tayangan holda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan Harakatlar strategiyasida soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi. Shu asosda qator hayotbaxsh loyihalar amalga oshirildi va bu jadal davom ettirilmoqda. Natijada yillar davomida mamlakat taraqqiyotiga har tarafdin to'g'anoq bo'lib kelgan murakkab va og'ir soliq tizimi tubdan yangilandi. Soliq ma'muriyatchiligining yangi bosqichga chiqarilishida 2020-yilda kuchga kirgan yangi tahrirdagi Soliq kodeksi asosiy omil bo'ldi. Kodeks bilan soliq qonunchiligida quyidagi yangiliklar joriy etildi:

1. Soliqlar va yig'imlarning soni va turlari, shuningdek, alohida soliq rejimlari optimallashtirildi. Xususan, soliqlarning 9 turi, katta bo'lmagan korxonalar uchun (aylanmasi 1 milliard so'mgacha) esa undan soliq ko'rinishidagi alohida soliq rejimi saqlanib qolindi.
2. Soliq idoralarining ustuvor vazifalari sifatida soliq to'lovchilar bilan hamkorlik asosida ish yuritish prinsipi kiritildi. Ya'ni soliq organlari soliq to'lovchilar bilan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarini to'g'ri bajarish maqsadida hamkorlik qilishi shartligi belgilab qo'yildi.
3. Zamonaviy axborot texnologiyalarining keng tatbiq etilishi hisobiga soliq ma'muriyatchiligini, xususan, qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish tizimi tubdan o'zgartirildi. Ushbu islohotlar samarasi o'laroq, 2016-2021-yillarda QQS to'lovchilar soni 20 barobar oshdi (6,9 mingtadan 140,7 mingtaga yetdi). Uning tushumlari 2016-yildagi 6,9 trillion so'mdan 2020 yilda 20,4 trillion so'mga yetdi. Bu ko'rsatkich 2021 yilda 25,3 trillion so'm bo'lishi kutilmoqda.
4. Ortiqcha to'lov olishdek xunuk tajribadan butunlay voz kechildi. Bu kabi holatlar qayd etilgan taqdirda ortiqcha to'lov summasini qaytarish bilan birga, har bir kechiktirilgan kun uchun foiz to'lash tartibi amaliyotga kiritildi. Shu yilning o'zida avvalgi yillar davomida yig'ilib kelingan 3 trillion so'mdan ortiq oldindan to'lovlar 40 foiz qisqardi.

5. Soliq qarzini debi- torlardan undirish tartibidan ham voz kechildi. Bu soliq to'lovchilarga o'z mablag'larini mustaqil ravishda ta- sarruf etish imkonini beradi.

6. Soliqlarni to'lashni kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini taqdim etish vakolati davlat soliq xizmati organlari va Xalq deputat lari mahalliy kengashlariga berildi. O'tgan qisqa vaqtda yangi tahrirdagi Soliq kodeksi normalariga muvofiq, 171 ta subyektga umumiy hisobda 688 milliard so'm miqdoridagi soliqni bo'lib to'lash imkoniyati taqdim etildi. Shundan 560 milliard so'mlik soliqni bo'lib to'lash imkoniyati (81 foiz) davlat soliq xizmati organlari, 128 milliard so'mi (19 foiz) Xalq deputatlari mahalliy kengashlari tomonidan berilgan.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning o'ziga xos xususiyatlari va ustuvor yo'nalishlari doirasida amalga oshirilgan davlat dasturlari va chora-tadbirlarida sel-suv omborlari va boshqa suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan konsepsiya tasdiqlandi. Ushbu hujjat bilan O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasi tasdiqlanmoqda. Suv omborlari, sel-suv omborlari va boshqa suv xo'jaligi obyektlarining xavfsizligini hamda ishonchli ishlashini ta'minlash Konsepsiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Hulosa o'rnida aytish kerakki, mazkur konsepsiyaning amaliyotda to'liq ishlashi Respublikada 2020-2030-yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta'minlash, sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, suv xo'jaligiga bozor tamoyillari va mexanizmlarini hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, suv xo'jaligi obyektlarining ishonchli ishlashini ta'minlash hamda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. "Yashirin iqtisodiyot" ulushi qisqaradi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida "Yashirin iqtisodiyot" ulushini qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan mazkur band ijrosi ta'minlandi. Ushbu qaror bilan "Yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish chora-tadbirlarini amalga oshirish bo'yicha 23 ta banddan iborat "Yo'l xaritasi" tasdiqlanib, unda qator amaliy sa'y-harakatlarni amalga oshirish nazarda tutildi.

Bugun davlatimiz rahbari "Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyilini asosiy g'oya va bosh mezon sifatida kun tartibiga qo'ygan. Bunda biz o'tgan besh yilda hayotimizga teran tatbiq etgan qamrovdor va tizimli islohotlarning uzviyligi hamda davomiyligini ta'minlash maqsadi

ko'zda tutilmoqda. Harakatlar strategiyasida iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari quyidagi vazifalarni tashkil etadi:

Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustaxkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish;

Xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganini saqlab qolgan holda Davlat budjetining barcha darajalarida mutanosiblikni ta'minlash, mahalliy budjetlarning daromad qismini mustahkamlashga qaratilgan budjetlararo munosabatlarni takomillashtirish;

Soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish siyosatini davom ettirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish va tegishli rag'batlantiruvchi choralarni kengaytirish;

xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan, yetakchi xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish, puxta o'ylangan tashqi qarzlarni siyosatini amalga oshirishni davom ettirish, jalb qilingan xorijiy investisiya va kreditlardan samarali foydalanish;

Tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish;

Milliy iqtisodiyotning mutanosibligi va barqarorligini ta'minlash, uning tarkibida sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik ulushini ko'paytirish;

Ishlab chikarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, ishlab chiqarish, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish;

Iqtisodiyot tarmoqlari uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish hamda mahsulot va xizmatlar bozorida monopoliyani bosqichma-bosqich kamaytirish;

Faoliyat ko'rsatayotgan erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar va kichik sanoat zonalarini samaradorligini oshirish, yangilarini tashkil etish, eksport faoliyatini liberallashtirish va soddalashtirish, eksport tarkibini va geografiyasini diversifikatsiya qilish, iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarning eksport salohiyatini kengaytirish va safarbar etish.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va investitsiyalarni faol jalb qilish yo'nalishiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Mazkur tadbir O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va Jahon banki hamkorligida tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi - 2020-yilgi Davlat dasturida nazarda tutilgan chora-tadbirlarni axborot-tahliliy jihatdan muhokama qilish va videomuloqotda 2020-yilgi Davlat dasturi ijrosi

haqida ma'lumot berilar ekan, "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Prezident Farmoni bilan davlat ulushi bo'lmagan banklar aktivlari hissasini joriy 15 foizdan 60 foizgacha oshirish, xususiy sektor oldidagi majburiyatlar hissasini joriy 28 foizdan 70 foizgacha oshirish, davlat ulushi mavjud kamida uchta bank kapitaliga zarur tajriba, bilim va nufuzga ega kamida uchta strategik xorijiy investorlarni jalb qilish kabi maqsadlar ko'zlangani taraqqiyotning muhim omili ekani e'tirof etildi. Hozigi kunga kelib strategiyaning «Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari» bobida xususiy mulk huquqi va kafolatlarini himoya qilish, xususiy tadbirkorlik va kichik biznesga to'liq erkinlik berish, ular faoliyatiga davlat idoralarining noqonuniy aralashuviga yo'l qo'ymaslik, davlat mulkini xususiylashtirishni yanada kengaytirish, xo'jalik yurituvchi sub'yektlarning ustav jamg'armalarida davlat ishtirokini kamaytirish, davlat mulki xususiylashtirilgan ob'yektlar bazasida xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarida davlatning ishtirokini kamaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan.

XULOSA

Hali oldinda o'zaro munosabatlarda inson omilini keskin kamaytirib, sohaga raqamli texnologiyalarni yana-da keng jalb etish, iqtisodiyotda xufiyona aylanmalar darajasini qisqartirish, umumbelgilangan deklaratsiya tizimiga o'tish, xalqaro andozalardagi xizmat ko'rsatish standartlarini joriy etish, halol tadbirkorlik subyektlarini yana-da qo'llab-quvvatlash, yer va ko'chmas mulklarni elektron ro'yxatga olish va baholash kabi qator strategik vazifalarning ijrosini ta'minlash mas'uliyati turibdi va biz ularni hal etishga qat'iy bel bog'laganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://soliq.uz/press-services/news/show/iqtisodiyotni-yanada-rivojlantirish-va-liberallashtirish--islohotlarning-mustahkam-poydevori>
2. Rasulov A. M. "O'zbekistonda global tarmoqning rivojlanishi" // Scientific progress. – 2021.
3. https://strategy.uz/index.php?category=liberalizaciya_ekonomiki&lang=uz
4. <https://yuz.uz/uz/news/harakatlar-strategiyasidan--taraqqiyot--strategiyasi-sari?view=adolat-va-qonun-ustuvorligi--inson-qadr-qimmatini-taminlashning-eng-asosiy-sharti>
5. Ostanqulov M. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. - T: Talqin. 2008.

